

Análisis de la disminución de la producción del cacahuate en la región de los Tuxtlas

I.M. Sánchez Oliveros ^{1*}, B.C. Fiscal Leo ¹, L. Muñoz Gómez ¹, R.M. Berea Gutiérrez ¹

¹ Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, Carretera Costera del Golfo S/N Km 140+100 Matacapán CP. 95804 Mpio. de San Andrés Tuxtla, Veracruz

*itzel96magi@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La necesidad de contribuir con la economía del país en el sector productivo, fue uno de los motivos que surgió para realizar el análisis de la disminución de la producción del cacahuate en la región de los Tuxtlas. Se empleó un diseño de investigación de tipo no experimental cuantitativa, se tomó como muestra a los productores del cacahuate de la región de los Tuxtlas, por ser las regiones de estudio. Los resultados obtenidos de la estadística descriptiva, muestra que el 100% de los productores siembran por necesidad, tradición y otros motivos. El 50% contestó que ha disminuido la producción por falta de apoyo económico; el 30% dijo que por falta de tierras y el resto comentó que no es redituable el negocio.

Palabras clave: Disminución, producción, causas y apoyo económico.

Abstract

The need to contribute to the economy of the country in the productive sector was one of the reasons that arose to carry out the analysis of the decrease in peanut production in the Tuxtlas region. A quantitative non-experimental research design was used, peanut producers from the Tuxtlas region were taken as a sample, as they were the study regions. The results obtained from the descriptive statistics show that 100% of the producers sow by necessity, tradition and other reasons. 50% replied that production has declined due to lack of financial support; 30% said that due to lack of land and the rest commented that the business is not profitable.

Key words: Decrease, production, causes and economic support.

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito analizar por qué ha disminuido la producción del cacahuate en la región de los Tuxtlas, con el fin de diseñar estrategias que fortalezcan la producción del mismo y de esta manera reactivar el crecimiento económico en la región, a través de la creación de empleos.

También, con el resultado del trabajo de investigación se pretende a largo plazo, crear un plan de mercadotecnia que ayude a los productores a obtener mayores ganancias como comerciantes.

El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.

Sembrando vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Dicho programa incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. (Plan Nacional de Desarrollo: 2019-2024).

El cultivo de cacahuete es ya tradicional en los estados de Morelos; ocupa el séptimo lugar en la producción nacional (después de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero). Es un cultivo poco apoyado técnica y crediticiamente por parte de las instituciones oficiales. Además, su precio en el mercado tiende a la baja, de manera que su producción y productividad se encuentran en declive a pesar de existir un amplio mercado nacional con destinos diversos: por la obtención de aceites, la elaboración de dulces y botanas, y la venta en vainas para las piñatas decembrinas. Es el cultivo que en general, y específicamente en la región estudio, se asienta en tierras poco fértiles, arenosas principalmente y siempre en temporal. En el poniente de Morelos se encuentra en los municipios de puente de Ixtla, Mazatepec, Tetecala, Coatlan del Rio y Miacatlan, en los cuales la producción ha ido disminuyendo paulatinamente a partir de 1975 en que llegaron a sembrarse alrededor de 6000 ha, para 1985 ya solo se registraron 2335 ha y entre 1990 y 1997 se registró un promedio de 1773 ha cultivadas. (Guzmán Gómez, 2005.)

En la zona de los Tuxtla, no ha existido un programa en el cual apoye a los productores del cacahuete, lo que ha provocado disminución de la producción a tal punto que deje de existir en esta zona, muchos agricultores han tenido que usar otros tipos de programas para poder solventar la producción, algunos utilizan el programa para la producción del maíz, sin embargo, es insuficiente el apoyo en la producción. Algunas autoridades del municipio de San Andrés Tuxtla han buscado la manera para apoyar a los productores, pero no han logrado resultados favorables. (Azamar, 2016).

Como se puede observar, con base a lo anterior no es un problema el cual haya surgido de un día para otro, no solo afecta esta zona sino también al país entero, porque México sólo aporta una mínima parte a la comercialización mundial del cacahuete (0.39%), aun sabiendo que tiene tierras fértiles el cual sustentarian una mayor producción, el único problema es que no hay apoyos económicos el cual sustente dicha actividad. Los pocos productores que existen están en lugares aislados como, Santa Rosa Abata, Caravaca, Zapoapan de Cabañas y Santa Rosa Cintepec, los cuales se encuentran dispersos dentro de la misma.

El cacahuete aunque existe desde hace varios años en el municipio de San Andrés Tuxtla, no ha logrado expandir su explotación debido a la ignorancia de cómo cultivarlo y comercializar el cacahuete, además, la problemática que está enfrentando el cacahuete en los mercados con la caída del precio ha tenido como consecuencia la baja producción de este producto, y las pérdidas económicas de muchos estados, por esta razón es un excelente momento para incorporar el cultivo y comercialización del cacahuete en el municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.

Metodología

Sujetos de estudio:

- ◆ La unidad muestral fue la región de los Tuxtlas.
- ◆ Las unidades de análisis fueron los productores de esa zona.

Diseño de la Investigación:

Con base a la episteme del positivismo, el tipo de investigación es, no experimental con un alcance correlacional y el método es deductivo, el cual es propio para trabajos cuantitativos.

Recopilación de datos:

Se diseñó un instrumento de recolección de datos que ayudara a recolectar la información que se necesita para comprobar la hipótesis planteada, por lo que se elaboró un cuestionario. La confiabilidad se realizó por medio de la prueba de Alfa de Cronbach y la validez de los constructos se efectuó a través del programa Statistical Package for the Social Sciences.

Cálculo de la muestra:

Para aplicar el cuestionario, se utilizó una muestra no probabilística, se tomó esa decisión porque no existen muchos productores en la zona. La muestra es de n=34.

Análisis de datos:

Para la realización del análisis de los datos, se realizó por medio de la estadística descriptiva, porque era necesario ordenar los datos a través de tablas y gráficos que ayudarán a interpretar los cuestionarios contestados. Se determinó la frecuencia de cada categoría para emitir las opiniones.

Resultados

Cabe hacer mención que el siguiente análisis de datos se realizó considerando una muestra no probabilística ya que eran pocos productores en el área de estudio, por lo que se decidió encuestar a todos. A continuación, se muestran las gráficas relevantes de la investigación, que ayudaron a conocer los resultados de la encuesta:

Tabla 1. Pregunta del cuestionario: ¿por qué decidió usted iniciar con la siembra del cacahuate?

	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Por necesidad	24	70	70
Por tradición	6	18	88
Otro motivo	4	12	100
Total	34	100	

Figura 1. Factores que inciden en la siembra del cacahuate

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica N°1, de una muestra de 34 productores, 24 de ellos que representan un 70% contestó que por necesidad ellos siembran, seis de los productores que son el 18% respondió que lo hacen por tradición y que el resto que por otros motivos siembran el cacahuate.

Tabla 2. Otra pregunta: ¿Qué tipo de incidente sufre más a menudo en la cosecha?

	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Insectos-plagas	28	82	82
Enfermedades	6	18	100
Ambos	0	0	
Total	34	100	

Figura 2. Tipos de incidentes en la cosecha del cacahuate

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica N° 4, de una muestra de 34 productores, 28 encuestados contestaron que los insectos y plagas son sus incidentes más frecuentes y seis de ellos, respondieron que son las enfermedades.

Tabla 3. Otra pregunta: ¿qué tipo de fertilización aplica a sus cultivos?

	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Fertilizantes químicos	19	56	56
Abono orgánico	15	44	100
Mixto	0	0	
Total	34	100	

Figura 3. Tipos de fertilización

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica N° 6, de una muestra de 34 productores, 19 de los encuestados, que representan 56% contestaron que utilizan fertilizantes químicos para sus cultivos y 15 productores que son el 44% de la muestra, dijeron que usan abono orgánico como fertilización en sus cultivos.

Tabla 4. Otra pregunta: ¿qué características toma en cuenta para la cosecha?

	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Época del año	8	23	23
Color del follaje	16	47	70
Color de vaina	1	3	73
Color de la semilla	8	24	97
Otro	1	3	100
Total	34	100	

Figura 4. Características para la cosecha del cacahuete

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica N° 7, de una muestra de 34 productores, el 23% de la muestra, contesto que toma en cuenta para la cosecha la época del año, un 47% respondió, que toma en cuenta el color del follaje, el 24% dijo que toma en cuenta el color de la semilla y el 6% menciona que toma en cuenta el color de la vaina y otras características.

Tabla 5. Otra pregunta: ¿por qué cree usted que la producción del cacahuete en México ha disminuido?

	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Por falta de infraestructura	0	0	0
Por falta de apoyo económico	19	56	56
Porque no es redituable el negocio	2	6	62
Por faltas de tierra para cultivar	13	38	100
Total	34	100	

Figura 5. Factores de disminución de la producción del cacahuete

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica N° 8, de una muestra de 34 productores, 19 de ellos contestaron que ha disminuido la producción del cacahuete por falta de apoyo económico, dos de los encuestados dijeron que porque no era redituable el negocio y el resto que son 13 productores, mencionaron que es por falta de tierras para cultivar.

Discusión

De acuerdo con el autor Durán Prado et al. (2011) y los datos estadísticos obtenidos específicamente en la gráfica 4, en la región de los Tuxtlas, se llegó a la conclusión que tanto en el centro y sur de Veracruz, se presentan varias especies de insectos y plaga, como son: gallina ciega, gusano de alambre, hormigas, termitas o comejenes, afectando principalmente las áreas productoras de cacahuete, causando daños económicos durante toda la época de crecimiento del cultivo de cacahuete.

De acuerdo con Azamar (2016) y los resultados obtenidos en la gráfica No. 7 de la encuesta, se dice que para los productores, la fase más difícil del cultivo del cacahuete es determinar cuándo dicha planta está lista para cosecharse. Si el productor se espera demasiado para que todos los frutos llenen completamente, aquellos que se desarrollaron primero pueden extralimitar su madurez e iniciar su germinación. Por otra parte, una cosecha prematura resulta en una gran proporción de frutos que llenaron parcialmente y que no tienen valor. Así de esta manera, se toma en cuenta las diferentes características como señal de que la planta ya está germinada.

De acuerdo con Azamar (2017) y los datos obtenidos de la encuesta aplicada, en la gráfica 8 y 1, se requiere de mayor apoyo para la producción del cacahuete en San Andrés Tuxtla. Hay muchos productores que se dedican a la siembra del cacahuete, mencionan que es un cultivo muy benévolo porque no requiere una gran inversión, al ser una planta leguminosa no requiere tanta tecnificación porque tiene la capacidad de filtrar el nitrógeno del suelo. Se dice que los productores no han recibido apoyo económico importante, porque siembran pequeñas superficies, una o dos tareas, no hay algún productor que siembre dos o tres hectáreas de cacahuete, por lo cual, no son sujetos a apoyo de algún tipo de programa que se dedique específicamente a apoyar a estos productores en específico, es por esto, que la producción no se ve beneficiada.

Trabajo a futuro

Se sugiere diseñar estrategias de apoyo, para fortalecer la producción del cacahuete en la región de los Tuxtlas.

Conclusiones

Con base al análisis de los datos obtenidos, se logró determinar las causas, por las cuales se ve disminuido la producción del cacahuete en la región de los Tuxtlas, dando como resultado que la causa principal es por falta de apoyo económico que tienen dichos productores, por lo mismo ellos siembran por poca cantidad. Por lo que se diseñarán estrategias de apoyo para fortalecer la producción del cacahuete en el área de estudio.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla por todo su apoyo.

Referencias

- Azamar, A. (2016). No hay apoyos para productores de cacahuete en San Andrés Tuxtla. Presencia Noticias.com. Recuperado de <http://presencianoticias.com/2016/02/22/no-hay-apoyos-para-productores-de-cacahuete-en-san-andres-tuxtla/>
- Azamar, A. (2017). Carecen de apoyos productores de cacahuete en San Andrés Tuxtla. Presencia Noticias.com. recuperado de <http://presencianoticias.com/2017/07/28/carecen-de-apoyos-productores-de-cacahuete-en-san-andres-tuxtla/>
- Cámara de diputado. (2019, abril). Plan nacional de desarrollo 2019-2024: Programas, 37-40. Recuperado de <file:///C:/Users/lorena/AppData/Local/Temp/Plan-nac.-de-desarrollo-2019-2024.pdf>
- Durán Prado, A., López Galván, V., et al. (2011). Manual de producción del cultivo del cacahuete *Arachis hypogaea* L. en el estado de Veracruz. México: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- Guzmán Gómez, E. (2005). Resistencia, permanencia y cambio: Estrategias campesinas de vida en el poniente de Morelos. Recuperado de <https://books.google.com.mx/books?id=YSW6YOSHbKc&printsec=frontcover&dq=resistencia,+permanencia+y+cambio&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj3v3LtbjAhWOVc0KHRRfBEkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=resistencia%2C%20permanencia%20y%20cambio&f=false>.
- Montesinos Ramos, N. (2004). *Canales de comercialización del cultivo de cacahuete (Arachis hypogaea L.) en el Estado de Chiapas*. (Tesis inédita de maestría). Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.